

YETIM BOLALAR VA OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALAR IJTIMOY HIMOYASI INSTITUTI

Turdibekov Ahror Otay o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

turdibekovahr99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408078>

Annotatsiya. Ushbu maqola yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ijtimoiy himoyasi institutini muhokama qiladi. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ijtimoiy himoya qilishning qanday shakllari mavjud degan savolga javob beradi. Ishda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ijtimoiy himoyasi institutini batafsil, tizimli ravishda yoritib berilgan.

Аннотация. В этой статье обсуждается институт социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отвечают на вопрос, какие существуют формы социальной защиты. В работе подробно, систематически освещается институт социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Annotation. This article discusses the institute of social protection of orphans and children left without parental care. Orphans and children left without parental care answer the question of what forms of social protection exist. The work covers in detail and systematically the institute of social protection of orphans and children left without parental care.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoyasi instituti, Yevropa Kengashi, Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi, Save children, SOS Kinderdorf

Kirish

Inson huquqlari, shu jumladan, bola huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ko'plab deklaratsiya, xartiya va bitimlar qabul qilingan bo'lib, ularda bolaning haq-huquqlarini himoya qilish qoidalari va me'yorlari mustahkamlangan. Lekin, shuni ta'kidlash kerakki, bola huquqlari bo'yicha qancha qoidalar va me'yorlar qabul qilingan bo'lmasin, ularni amalga oshirish mexanizmi bo'lmasa, ushbu qoida va me'yorlar samarasiz hisoblanadi. Buning uchun eng avvalo, a'zo davlatlar faoliyatini muvofiqlashtirish uchun samarali xalqaro mexanizm zaruriyatdir. Shuning uchun, ham bola huquqlarining xalqaro himoyasi to'g'risida fikr yuritilganda, mazkur xalqaro-huquqiy hujjatlarni amalga oshirishning mexanizmi sifatida, xalqaro institutsional tizimga alohida e'tibor qaratish lozim¹.

Material va metodlar

Tadqiqotning mazmuni – Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ijtimoiy himoyasi institutlarini tahlil qilish, ularning ishlash mexanizmini, funktsiya va vazifalarini o'rganishdan iborat.

¹ Xalqaro tashkilotlar to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun qarang: Mo'minov A. Xalqaro tashkilotlar huquqi. O'quv qo'llanma. –T.: JIDU, 2014; shuningdek, bola huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar to'g'risida ma'lumotlar oli uchun qarang: Mo'minov A., Tillabayev M. Bola huquqlari. Elektron darslik. –T.: JIDU, 2011; Raxmonov B. Maxmudov F. Bola huquqlarini himoya qilishning xalqaro-huquqiy asoslari. –T.: CHASHMA PRINT, 2011.; Xakimov R. Detstvo: Problem i perspektive: [1946-2006]. –T.: O'zbekiston, 2006.; Mo'minov A., Tillabayev M. Inson huquqlari. Darslik. 2-nashr. –T.: Adolat, 2013.

Mazkur ilmiy maqolani tayyorlashda umumlashtirish, deduksiya, tizimli yondashuv qiyosiy-huquqiy tahlil, statistic va amaliyot materiallarini o'rganish kabi usllardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari

Bola huquqlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro tashkilotlar hukumatlararo va nohukumat tashkilotlarga bo'linadi.

Xalqaro hukumatlararo tashkilotlarga Birlashgan Millatlar Tashkiloti, uning ixtisoslashgan tashkilotlari kabi univrsal tashkilotlarni hamda Yevropa Kengashi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, MDH kabi mintaqaviy xalqaro tashkilotlarni kiritishimiz mumkin.

Bola huquqlariga oid xalqaro nohukumat tashkilotlariga Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi, Save children, SOS Kinderdorf kabi xalqaro nohukumat tashkilotlarni misol qilish mumkin.

Bolalarning huquq va erkinliklari amalga oshishini nazorat qiluvchi muassasalar vazifasi, vakolati hamda ish yuritish shakliga qarab bir necha guruhga bo'linishi mumkin. Avvalo, ular xalqaro muassasalarga va har bir mamlakatda tashkil qilinadigan, ya'ni milliy muassasalarga bo'linadi.

Xalqaro tashkilotlarning faoliyati shunday tashkilotga a'zo bo'lgan hamma mamlakatlarga tatbiq etilsa, alohida mamlakatlarda tashkil qilinadigan muassasalarning faoliyati faqat shu mamlakat doirasida amalga oshiriladi.

Inson huquqlari, shuningdek, bola huquqlari va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi muassasalar tashkil etilishiga qarab, davlat muassasalariga hamda nodavlat muassasalariga bo'linadi.

Xalqaro hukumatlararo tashkilotlar universal va mintaqaviy tashkilotlarga bo'linadi:

Universal xalqaro tashkilotlarga BMT va uning ixtisoslashgan tashkilotlari kiradi. Bu tashkilotlarning inson huquqlari sohasidagi faoliyati xususida fikr yuritadigan bo'lsak, ularning faoliyati katta ahamiyatga egadir.

BMT tizimidagi turli organlar xalqaro shartnomalarga rioya qilish yuzasidan nazoratni amalga oshiradi. Ular, odatda, ikki turga bo'linadi: ya'ni EKOSOS, Inson huquqlari bo'yicha kengash, Inson huquqlari bo'yicha Oliy bosh komissarlik, YUNISEF kabi uning Nizomidan kelib chiqib tuzilgan organlari hamda Bola huquqlari qo'mitasi kabi, davlatlarning o'z majburiyatlarini bajarishi yuzasidan taqdim qiladigan ma'ruzalarini hamda xususiy shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun tashkil etilgan nazorat yoki konvensiyaviy organlar.

Bunday konvensiyaviy organlar muayyan xalqaro shartnoma asosida tuziladi va mazkur shartnoma qoidalarining bajarilishini nazorat qilib boradi. Aynan tashkil qilish asoslaridan kelib chiqib, ular "shartnomaviy organlar", "implementatsiyaviy organlar", "konvensiyaviy organlar" kabi nomlar bilan ham yuritiladi².

Xalqaro tashkilotlarning o'zi xalqaro hukumatlararo va xalqaro nohukumat tashkilotlariga bo'linadi. Xalqaro hukumatlararo tashkilotlarni ham, odatda, ularga a'zolik nuqtai nazaridan *universal, mintaqaviy, mintaqalararo* xalqaro tashkilotlarga bo'lish qabul qilingan.

Bola huquqlarini xalqaro ko'lamda himoya qilishning:

- universal xalqaro tashkilot sifatida, BMT va uning YUNISEF, kabi organlari hamda YUNESKO, Xalqaro mehnat tashkiloti, kabi ixtisoslashgan tashkilotlari doirasidagi universal;

² Ismoilov B. O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlarini ta'minlashdagi xalqaro huquqi majburiyatlarini bajarish amaliyoti //O'zbekiston va BMT: tajriba va hamkorlik istiqbollari. Konferensiya materiallari to'plami. 2006-yil 16-mart. –T.; TDYUI, 2006. –B.76

- mintaqalararo tashkilot sifatida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi mintaqalararo;

- mintaqaviy tashkilot sifatida Yevropa Kengashi, Yevropa Ittifoqi, Amerika davlatlari tashkiloti, Afrika birligi tashkiloti singari xalqaro hukumatlararo tashkilotlar doirasidagi mintaqaviy mexanizmlari shakllangan.

Shuningdek, bola huquqlarini himoya qilish sohasida xalqaro nodavlat tashkilotlari tizimi ham shakllangan.

Tadqiqot natijalari tahlili

Bola huquqlarini rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning roli turlichadir. Xalqaro hukumatlararo tashkilotlar bola huquqlari sohasida norma ijodkorligi faoliyatini amalga oshirishlari orqali muayyan davlatlarda va mintaqalarda bola huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro shartnomalar loyihalarini yaratadilar va ularning qabul qilinishi bo'yicha tashabbuslar bilan chiqishlari mumkin. Ular, yana shuningdek, xalqaro shartnomalarga davlatlar tomonidan rioya qilinishi bo'yicha tegishli nazorat funksiyasini ham olib boradilar. Muayyan davlatlarga bola huquqlari sohasida moliyaviy va texnik yordamni amalga oshirishlari mumkin. Xalqaro nohukumat tashkilotlari esa, faoliyat turiga ko'ra, bola huquqlari sohalari bo'yicha xalqaro norma ijodkorligi jarayonida takliflar bilan chiqishi mumkin, Bola huquqlari qo'mitasi kabi xalqaro monitoring organlarida davlatlarning bola huquqlari bo'yicha ma'ruzalari yoki bola huquqlarini ham qamrab olgan inson huquqlari bo'yicha milliy ma'ruzalar ko'rilayotgan paytda o'z hisobotlari bilan ishtirok etishi va muayyan davlatlarga bu sohada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bola huquqlari masalalari va erkinliklarini himoya qilish va rag'batlantirish masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar to'g'risida qisqacha xulosa qilib aytganda, bugungi kunda jahonda bola huquqlari bo'yicha xalqaro institutsional mexanizm shakllandi.

Shuni ta'kidlash kerakki, BMT Nizomining 13-moddasiga binoan, BMT Bosh Assambleyaning vazifasi asosan o'rganish va tadqiq etish ishlarini uyushtirish hamda tavsiyalar berishdan iborat. Bola huquqlari muammolarini o'rganish hamda tadqiq etish ishlarini, odatda, Bosh Assambleyaning topshirig'iga binoan Iqtisodiy va ijtimoiy kengash hamda uning yordamchi organlari, ixtisoslashtirilgan muassasalar va BMT Bosh kotibi bajaradi.

Bosh Assambleya inson huquqlari sohasidagi o'z vazifalarini bajarish uchun, BMT Nizomining 22-moddasiga binoan, zaruratga qarab turli yordamchi organlarni ta'sis etish vakolatiga ega. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, BMTning bola huquqlari sohasidagi vazifalari bajarilishi uchun Bosh Assambleya bilan bir qatorda Iqtisodiy va ijtimoiy kengash ham javobgardir. Insonning huquqlari va erkinliklari bilan bog'liq masalalar, shu jumladan, bola huquqlari bilan ham bog'liq masalalar, odatda, BMT Bosh Assambleyasining kun tartibiga aynan Iqtisodiy va ijtimoiy kengash ma'ruzalarining tegishli bo'limlari hamda Bosh Assambleyaning avvalgi sessiyalarida qabul qilingan qarorlar asosida kiritiladi. Bunday masalalar BMTning boshqa organlari, shuningdek, mazkur Tashkilotga a'zo-davlatlar va BMT Bosh kotibi tomonidan ham tavsiya etilishi mumkin³.

Iqtisodiy va ijtimoiy kengash o'z faoliyatini sessiyalar davrida ishlaydigan Qo'mitalar - Iqtisodiy, Ijtimoiy va Muvofiqlashtiruvchi qo'mitalar yordamida olib boradi. Inson huquqlari, shu jumladan, bola huquqlari masalalari bo'yicha hujjatlarni Ijtimoiy qo'mita tayyorlaydi.

³ Saidov A. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –B.149

Ijtimoiy qo'mitaning ma'ruzalari Iqtisodiy va ijtimoiy kengashning yalpi majlislarida tasdiqlanadi.

Iqtisodiy va ijtimoiy kengash, bundan tashqari, o'z faoliyatining talaygina qismini inson huquqlari bilan bog'liq masalalarga bag'ishlaydigan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan, xususan, Xalqaro mehnat tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (YUNESKO) va boshqalar bilan BMT nomidan bitimlar tuzadi. Iqtisodiy va Ijtimoiy kengash maslahatlashuvlar o'tkazish va tavsiyanomalar ishlab chiqish yo'li bilan bu boradagi ishlarni umumiy tarzda muvofiqlashtirib boradi.

Inson huquqlari bo'yicha komissiya inson huquqlari sohasini o'rganish va tadqiq etish ishlarini o'tkazib, bu sohadagi ishlarni yanda yaxshilash va inson huquqlari va erkinliklarini yanada samaraliroq ta'minlash va himoya qilishga qaratilgan tavsiyalar bergan, axborotlar tarqatgan bo'lsa, 2006-yildan uning o'rniga tashkil etilgan *Inson huquqlari bo'yicha kengashga* yanada kengroq vakolatlar berildi. Qayd etish kerakki, Inson huquqlari bo'yicha komissiya Iqtisodiy va ijtimoiy kengash doirasida tashkil etilib, uning topshiriqlarini bajarib kelgan bo'lsa, Inson huquqlari kengashi esa, Bosh Assambleyaning yordamchi organiga aylantirildi.

Kengash Jeneva shahrida joylashgan bo'lib, yil davomida doimiy ravishda majlislariga yig'iladi hamda asosiy sessiyani qo'shgan holda bir yilda 3 marotaba sessiya o'tkazadi. Ushbu sessiyalarning umumiy davomiyligi kamida to'qqiz haftani tashkil etadi, Komissiya esa bir yilda olti hafta majlis o'tkazgan edi, xolos. kengash, shuningdek, Kengash a'zolarining uchdan bir qismining qo'llabquvvatlashi asosida Kengash a'zolaridan birining talabi bo'yicha maxsus sessiyalar o'tkazishga ham haqlidir.

Kengash o'z faoliyatini bir necha yo'nalishda amalga oshiradi:

- universal davriy ko'rib chiqish proseduralari;
- maxsus proseduralar;
- shikoyatlar bo'yicha proseduralar.

Inson huquqlari kengashi 16/12 rezolyutsiyasiga muvofiq, 2011-yil-mart oyidan boshlab Maxsus ma'ruzachi 3-yilga qayta tayinlanadi. Inson huquqlari kengashining 7/13 rezolyutsiyasiga ko'ra Maxsus ma'uzachi quyidagi masalalar yuzasidan davlatlarga tashrif buyurish va hukumatlar bilan aloqalar olib borishga mandat oldi:

- Bolalar savdosi, fohishabozligi va pornografiyasini tahlil qilish;
- Bolalar savdosi, fohishabozligi va pornografiyasini ng yangi namunalarni aniqlashlash;
- Bolalar savdosi, fohishabozligi va pornografiyasiga qarshi kurashni eng zo'r amaliyotini ishlab chiqish, o'zgartirish va umumiyashtirish;
- Bolalar savdosi, fohishabozligi va pornografiyasiga qarshi kurashda samarali foyda beruvchi strategiyalarni ishlab chiqishni davom ettirish;
- seksual ekspluatatsiyadan jabrdiyda ko'rgan bolalarni rehabilitatsiya qilishni ularning odam savdosi, fohishabozlik va pornografiyasining potensial jabrdiydalari sifatida, ularning huquqlarini himoya qilish va ta'minlashga oid tavsiyalar berish⁴.

BMT qarorlarini hamda uning inson huquqlari sohasidagi organlari vazifalarini amalga oshirishda BMT Kotibiyatining muayyan o'rni bor. BMT Kotibiyati tarkibida inson huquqlari bolimi tashkil etilgan va u BMTning asosiy hamda yordamchi organlariga zarur hujjatlarni

⁴ Special Rapporteur on the sale of children, [child prostitution and child pornography](#).

taqdim etish yo'li bilan xizmat Ko'rsatib kelmoqda. Mazkur bo'linma zimmasidagi vazifalar jumlasiga inson huquqlari bo'yicha nashrlarni tayyorlash va boshqa qator masalalar ham kiradi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Bosh Assambleyaning 1955-yil 14- dekabrda qabul qilingan rezolyutsiyasiga muvofiq, Bosh kotib hukumatlarning iltimosiga javoban inson huquqlarini himoya etish borasida quyidagi shaklda yordam ko'rsatish vakolatiga ega:

- a) ekspertlar ko'magida maslahat yo'nalishidagi xizmatlar ko'rsatish;
- b) seminarlar o'tkazish;
- v) inson huquqlariga taalluqli masalalar bo'yicha ixtisoslashishni rag'batlantiruvchi stipendiyalar berish.⁵

Vena deklaratsiyasiga asosan, BMTning Bosh Assambleyasi 1993-yilda Insonning barcha huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish bo'yicha Oliy komissar lavozimini ta'sis etish to'g'risida rezolyutsiya qabul qildi. Ana shu rezolyutsiyaga muvofiq, Oliy komissar BMT Bosh kotibi tomonidan tayinlanadi va uning o'rinbosari hisoblanadi. Oliy komissar bevosita Bosh kotibga bo'ysunadi, sekin o'z faoliyati haqida Inson huquqlari bo'yicha kengash oldida, Iqtisodiy va ijtimoiy kengash orqali esa - Bosh Assambleya oldida hisobot berib borishi kerak⁶.

BMTning bola huquqlari bo'yicha tizimida inson huquqlari bo'yicha BMTning shartnomaviy organi sifatida Bola huquqlari qo'mita muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur organning huquqiy maqomi va faoliyati to'g'risida keying bobda batafsil ma'lumot keltiriladi.

BMTning bola huquqlari masalalari bilan shug'ullanuvchi yana bir organi sifatida **BMTning Taraqqiyot dasturi (BMTTD)**ni ko'rsatish mumkin. BMTTD Bosh Assambleyasining 1965-yil 22-noyabrda rezolyutsiyasiga asosan BMTning kengaytirilgan texnikaviy yordam dasturi va Maxsus jamg'armasini birlashtirish natijasida tashkil topgan. Dasturning asosiy maqsadi - rivojlanayotgan mamlakatlarga milliy rivojlanish borasida yordam ko'rsatish. BMTTDning asosiy vazifalaridan biri - samarali boshqaruvni ta'minlashga ko'maklashish. BMT tomonidan qabul qilingan Mingyillik deklaratsiyasida ta'kidlanishicha, samarali boshqaruv inson taraqqiyotiga erishishda, turmush darajasini yuksaltirishda, gender tenglik va tinchlikni saqlab qolishda asosiy omildir.

BMTning Taraqqiyot dasturi (BMTTD) inson huquqlariga oid milliy qonunchilik va xalqaro standartlar sohasida bilimlarni oshirish, gender tengligi, shuningdek, aholiga ayniqsa, uning ijtimoiy nochor qatlamlariga ko'rsatilayotgan huquqiy xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida yuristlar salohiyatini oshirish ustida faol ish olib bormoqda⁷.

YUNESKO - Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi ixtisoslashgan tashkiloti YUNESKO o'z faoliyatining asosiy yo'nalishi hisoblanmish ta'lim sohasida savodsizlikka qarshi kurash dasturlarini izchil amalga oshirib kelmoqda. Majburiy yalpi boshlang'ich ta'lim tamoyilini amalga oshirish bu dasturlardagi

⁵ <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx>

⁵ Верховный комиссар по поощрению и защите всех прав человека // прав человека. Учебник хрестоматия / под. Ред А. Саидова - Т.: УМЭД 2001. - С. 265.

⁷ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimi. /Mualliflar jamoasi: A.Saidov, F.Bakayeva, K.Arslanova va boshq. Mas'ul muharrir A.X.Saidov. -T.: "O'zbekiston", 2010. -B.270

muhim bo'g'in bo'lib, mazkur tamoyilning ro'yobga chiqarilishi savodsizlikning asosiy sabablarini bartaraf etishga yordam berishi tabiiy. YUNESKOning vakolat doirasiga o'qituvchilarni hamda ta'limni rejalashtirish va rivojlantirish uchun mutasaddi bo'ladigan shaxslarni tayyorlash masalalari ham kiradi. Buning zamirida joylarda maktablar qurilishini rag'batlantirish hamda ularni tegishli ashyo va asbob uskunalar bilan ta'minlash maqsadi yotganligini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Hozirgi kunga qadar YUNESKO tomonidan 70ga yaqin xalqaro shartnomalar qabul qilingan bo'lib, ularning aksariyati inson huquqlari, shu jumladan, bola huquqlari bilan bevosita yoki bilvosita bog'liqdir. Jumladan, 1960- yilda qabul qilingan "Ta'lim sohasida kamsitishlarga barrham berish to'g'risida"gi konvensiya YUNESKOning asosiy hujjatlaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro mehnat tashkiloti - BMTning ixtisoslashgan muassasasi bo'lib, xalqaro mehnat standartlari ishlab chiqish uning asosiy maqsadidir.

Xalqaro mehnat tashkiloti Millatlar ligasi bilan bir paytda Versal shartnomasi asosida 1919-yilda tashkil topgan. Xalqaro mehnat tashkiloti Birinchi jahon urushidan keyin ijtimoiy sohadagi islohotlarni jadallashtirish va ularni xalqaro darajada muvofiqlashtirish maqsadida ta'sis etilgan. Xalqaro mehnat tashkilotining

birinchi yig'ilishi 1919-yilning-oktabr-noyabr oylarida Voshington shahrida bo'lib o'tdi. Unda Xalqaro mehnat tashkilotining oltita konvensiyasi va oltita tavsiyasi (Ish kunining davom ettirilishi to'g'risidagi 1-konvensiya bilan birga) qabul qilingan.

XMTning norma ijodkorlik faoliyati asosan konvensiya va tavsiyalarni qabul qilishda namoyon bo'ladi. Xalqaro mehnat byurosi turli davlatlardagi qonunchilik va uning amaliyotdagi ijrosi to'g'risidagi umumlashtirilgan axborotni o'z ichiga oluvchi ma'ruzalar tayyorlaydi hamda ularning muhokamasi natijasida konvensiya va tavsiyalar qabul qiladi. Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiya va tavsiyalari, o'z navbatida, a'zo-davlatlarga mo'ljallangan, ya'ni ular XMTning milliy qonunchilikka tegishli normalarini kiritish lozimligi to'g'risidagi xohishni aks ettiradi.

XMT mehnat sohasida bolalar huquqlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Uning bola huquqlari sohasidagi faoliyati ishga qabul qilishning eng kichik yoshini belgilash va undan kichik yoshdagi shaxslar mehnatini taqiqlash, bolalar mehnatining eng yomon shakllarini taqiqlash va ularni tugatish, bolalar va o'smirlarni sanoatda va sanoatda bo'lmagan korxonalarda ishlashlarini tartibga solish, ularni tungi mehnatini va sanoatdagi sanoat bilan bog'liq bo'lmagan ishlarni cheklashlar kabi masalalarga oid xalqaro standartlarni ishlab chiqish va davlatlar tomonidan ularga rioya etilishi ustidan nazoratni olib borish bilan shug'ullanadi.

BMTning Bolalar fondi (YUNISEF). Ikkinchi jaho urushidan keyingi Yevropada va Xitoyda bolalarning oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechakka bo'lgan kundalik zarur ehtiyojlarini to'laroq qondirish maqsadida 1946-yil 11-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining birinchi sessiyasida 57 (I) rezolyutsiyasi bilan "Bolalarga yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro favqulodda jamg'arma (YUNISEF)" (United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF) ta'sis etilgan edi.

1950-yilda BMT Bosh Assambleyasi mazkur Fond faoliyatining asosiy Yo'nalishi rivojlanayotgan mamlakatlar bolalarining manfaatlari ko'zlangan dasturni amalga oshirishdan

iborat deya qaror qabul qildi. Uch yildan keyin BMT Bosh Assambleyasi YUNISEFning faoliyatini nomuayyan muddatga uzaytirishga qaror qilgan⁸.

YUNISEFning hozirgi paytdagi vaifalari va mandati quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

- Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (1989 y);
- YUNISEFning dasturiy bayonoti (1996);
- BMT Bosh Assambleyasining Mingyillik maqsadlari deklaratsiyasi (2000);
- "Bolalar uchun maqbul dunyo" deklaratsiyasi va Harakat rejasi (2002- yildagi BMT Bosh Assambleyasining bolalar holati bo'yicha maxsus sessiyasi).

Xulosa

Xulosa qilib aytadgan bo'lsak, bola huquqlari, shu jumladan, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha bir qator tashkilotlar va dasturlar mavjud bo'lib, ular bola huquqlariga oid xalqaro shartnomalar, konvensiyalar va deklaratsiyalarning amal qilinishi ustidan naozratni amalga oshiradi, a'zo davlatlarning bola huquqlari ta'minlanganlik bo'yicha davriy hisobotlari va shikoyatlarini ko'rib chiqib, tegishli choralarni amalga oshiradi.

References:

1. Bola huquqlari. / Yuridik oliy o'quv yurtlari uchun darslik // Prof. G.Abdumajidov tahriri ostida. -T.: TDYuI, 2009.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimi. /Mualliflar jamoasi: A.Saidov, 209 F.Bakayeva, K.Arslanova va boshq. Mas'ul muharrir A.X.Saidov. -T.: "O'zbekiston", 2010.
3. Mo'minov A., Tillabayev M. Bola huquqlari. Elektron darslik. -T.: JIDU, 2011
4. Mo'minov A., Tillabayev M. Inson huquqlari. Darslik. Mas'ul muharrir A.X.Saidov. 2-nashr. -T.: Adolat, 2013.
5. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi: Darslik //H.T.Odilqoriyev tahriri ostida. -T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005.
6. Balog'atga yetmagan bolalar huquqlariga oid xalqaro hujjatlar. /Kirish so'z muallifi va mas'ul muharrir. A.X.Saidov. -T.; 2002. -232 b.
7. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga sharhlar" /Mas'ul muharrir A.X.Saidov - Toshkent: Inson huquqlari Bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008.
8. Sbornik mejdunarodnex dokumentov Komiteta OOn po pravam rebenka /Otv. red. A.X.Saidov. -T.: NSPCh, 2014.
9. Bolalarni himoya qilish. Parlament a'zolari uchun qo'llanma. T.: YUNISEF, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006.
10. Bola huquqlari monitoringi. O'quv-uslubiy qo'llanma /mas'ul muharrir A.X.Saidov. -T.: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011.
11. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 1992-yil 8-dekabr.
12. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya;

⁸ Batafsil ma'lumotlar uchun qarang: Хакимов Детство: Проблемы и перспективы [1946-2006]. -T.: O'zbekiston, 2006.-C.10

13. 2.Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalarning qurolli mojarolarga jalb qilinishi to'g'risidagi Fakultativ protocol;
14. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalar savdosi, bola fohishabozligi va bola pornografiyasi to'g'risidagi Fakultativ protocol;
15. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari ("Pekin qoidalari");
16. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Balog'atga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan dasturiy prinsiplari ("Ar-Riyod dasturiy prinsiplari");
17. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lmagan choralarga doir minimal standart qoidalari ("Tokio qoidalari");
18. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ozodlikdan mahrum etilgan balog'atga yetmagan bolalarni himoya qilishga doir qoidalari;
19. Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi 138 konvensiya;
20. Bolalar mehnatining eng yomon shakllari to'g'risidagi 182-konvensiya;
21. <http://www.lex.uz>
22. <http://www.minjust.uz>
23. <https://cyberleninka.ru/>
24. <https://elibrary.ru/>
25. <https://uncitral.un.org/>
26. <https://www.wto.org/>
27. <https://www.bmjv.de/>
28. <https://www.researchgate.net>